

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA FARG'ONA VODIYSI DEMOGRAFIK HOLATIGA NAZAR

Karimova Shohista Nuraliyevna

Namangan viloyati Norin tumani MMTB ga qarashli

1 - sonli maktab Direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294205>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi Ikkinchi jahon urushi yillarida Farg'ona vodiysi demografik holatining o'zgarishlari tahlil qilinadi. Urushning bevosita ta'sirida yuzaga kelgan migratsiya jarayonlari, evakuatsiya oqibatlarini, mehnat resurslari tarkibidagi o'zgarishlar, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlarining dinamikasi tarixiy manbalar asosida tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, demografik o'zgarish, evakuatsiya, migratsiya, mehnat resurslari, tug'ilish ko'rsatkichi, urush yillari.

Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan sobiq Sovet hududlarining ko'plab mintaqalarida demografik holat keskin o'zgarishga uchradi. Jumladan, Farg'ona vodiysi ham ushbu global falokatning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini chuqur his etdi. Urush nafaqat iqtisodiy resurslarni, balki inson salohiyatini ham front ehtiyojlari uchun safarbar qildi, bu esa mahalliy aholi soni, tarkibi va ijtimoiy tuzilmasida chuqur demografik siljishlarga olib keldi. Ayniqsa, evakuatsiya qilingan millionlab odamlarning Farg'ona vodiysiga majburiy ko'chirilishi, mehnatga yaroqli aholining frontga jo'natilishi va urush sharoitida tug'ilish hamda o'lim ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar vodiyni tarixiy demografik qiyofasini o'zgarishiga sabab bo'ldi.

ASOSIY QISM

1941–1942 yillarda urush sharofati bilan Farg'ona vodiysi demografik manzarasiga ikki asosiy oqim ta'sir ko'rsatdi: evakuatsiya va safarbarlik. Evakuatsiya dasturi doirasida, ayniqsa Ukrainadan, Belorussiyadan, va Rossiyaning markaziy viloyatlaridan ko'plab sanoat korxonalarini va aholining qismi vodiyni yirik shaharlariga — Farg'ona, Andijon, Qo'qon va Namanganga ko'chirildi. "Sovet O'zbekiston kitobi" ma'lumotlariga ko'ra, 1942 yil oxiriga kelib Farg'ona vodiysi aholisi soni urushdan oldingi ko'rsatkichga nisbatan qariyb 18–20 foizga ortgan. Bu ortish tabiiy o'sish natijasi emas, balki majburiy va tashkiliy migratsiya natijasi edi.

Evakuatsiya qilinganlar orasida har xil millat vakillari — ruslar, ukrainlar, yahudiylar, beloruslar, tatarlar — bo'lib, ular vodiyni milliy tarkibida sezilarli o'zgarishlar keltirib chiqardi. Yangi kelganlar uchun moslashuv jarayoni qiyin kechdi, chunki ular mahalliy sharoitga, iqlimga va madaniyatga moslashishga majbur edilar. Ayni paytda, Farg'ona vodiysi aholisi urushdan oldin asosan

qishloq xo'jaligi bilan shug'ullangan bo'lsa, evakuatsiya qilingan sanoat ishchilari orqali vodiyning iqtisodiy tuzilmasi qisman sanoatlashtirildi.

Safarbarlikning ta'siri esa, aksincha, vodiyning mehnatga layoqatli aholisining kamayishiga olib keldi. Ko'plab yoshlar va mehnatga layoqatli erkaklar frontga jo'natildi, natijada qishloq va shaharlar mehnat resurslaridan mahrum bo'ldi. "Sovet O'zbekiston kitobi" ma'lumotlariga ko'ra, 1943-yilga kelib, Farg'ona vodiysi shahar va qishloqlarida mehnatga layoqatli erkaklar soni urushdan oldingi ko'rsatkichga nisbatan 35–40% ga kamaygan edi. Bu vaziyatda ayollar, o'smirlar va qariyalar ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotning asosiy tayanch kuchiga aylandilar.

Tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlarining dinamikasi ham urush yillarida tubdan o'zgardi. Urushning dastlabki yillarida tug'ilish ko'rsatkichlari ancha pasaydi. Bunga iqtisodiy qiyinchiliklar, oilaviy barqarorlikning buzilishi, erkaklar safarbarligi va umumiy ijtimoiy noaniqlik sabab bo'ldi. Ayniqsa, 1942–1943 yillarda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning omon qolish darajasi pasaygan, bu esa umumiy aholining tabiiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ayni vaqtda, urush sharoitida sanitariya va tibbiyot xizmatlarining cheklanganligi natijasida kasalliklar va epidemiyalar keng tarqaldi, bu esa o'lim ko'rsatkichlarining ortishiga sabab bo'ldi. Biroq, aholi orasida sog'liqni saqlash ishlarini kuchaytirishga qaratilgan maxsus chora-tadbirlar (ko'chma tibbiyot brigadalari, dezinfeksiya ishlari, oziqlanishni yaxshilash dasturlari) evaziga vaziyat qisman barqarorlashtirildi [1].

Milliy tarkibdagi o'zgarishlar vodiyning ijtimoiy-madaniy qiyofasiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Har xil madaniy qatlamlarning bir hududda yashashi o'zaro madaniy almashinuvni kuchaytirdi, lekin bu jarayon birlamchi bosqichda ayrim ijtimoiy ziddiyatlarni ham yuzaga keltirdi. Shunga qaramay, Farg'ona vodiysi xalqi o'zining bag'rikengligi va do'stona munosabati bilan evakuatsiya qilingan aholining ijtimoiy moslashuviga imkoniyat yaratdi.

Umuman olganda, Ikkinchi jahon urushi yillarida Farg'ona vodiysi demografik tuzilmasi tubdan o'zgardi. Aholining soni ko'paydi, milliy tarkib boyidi, mehnat resurslari asosan ayollar va o'smirlar zimmasiga tushdi, tabiiy o'sish ko'rsatkichlari pasaydi. Bu o'zgarishlar nafaqat urush davrida, balki urushdan keyingi tiklanish jarayonida ham vodiyning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalariga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Urush yillarining demografik saboqlari vodiyning tarixida og'ir, ammo muhim bir sahifa bo'lib qolgan.

Ikkinchi jahon urushi yillarida Farg'ona vodiysining demografik tuzilishidagi o'zgarishlar o'z miqyosi va mohiyati jihatidan favqulodda ahamiyat

kasb etdi. Urushning boshlanishi bilan mamlakatning g'arbiy hududlaridan evakuatsiya qilingan aholi va sanoat korxonalarining vodiyning turli shahar va qishloqlariga ko'chirilishi aholining son-sanoq va tarkibida keskin o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Farg'ona, Andijon, Namangan va Qo'qon kabi yirik shaharlar, shuningdek, qator tuman markazlari qisqa vaqt ichida aholi sonining o'sishini boshdan kechirdi, bu esa mavjud ijtimoiy infratuzilmalarga, uy-joy va xizmat ko'rsatish tizimlariga ulkan bosim yukladi [2].

"Sovet O'zbekiston kitobi" ma'lumotlariga tayansak, 1942–1943 yillarda Farg'ona vodiysi hududiga minglab sanoat ishchilari, muhandis-texnik xodimlar, shuningdek, oddiy oilalar evakuatsiya qilingan. Bu jarayon natijasida mahalliy aholining milliy va ijtimoiy tarkibi o'zgarib, ko'plab o'zbek, tojik va qirg'iz aholisi bilan bir qatorda rus, ukrain, belorus va yahudiy millatiga mansub fuqarolar ham istiqomat qila boshladi. Bunday demografik siljishlar, bir tomondan, vodiyning iqtisodiy salohiyatini oshirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, turmush tarzida, urf-odat va madaniyatda sezilarli rang-baranglik keltirib chiqardi.

Ayni vaqtda, front uchun safarbarlik tufayli mehnatga layoqatli yoshlarning katta qismi Farg'ona vodiysidan frontga ketgan edi. Bu esa vodiyning mehnat resurslarida jiddiy bo'shliq vujudga keltirdi. Qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida ayollar, keksalar va o'smirlar asosiy ishlab chiqarish kuchiga aylanishdi. Mahalliy iqtisodiy hayotda gender rolining o'zgarishi, ya'ni ayollarning mehnat jamoalarida ustun mavqega ega bo'la boshlashi, demografik tuzilmaning o'zgarishini yanada chuqurlashtirdi. Shuningdek, yosh o'smirlarning 15–16 yoshdan boshlab ishlab chiqarishga jalb qilinishi aholining ijtimoiy-iqtisodiy yukini teng taqsimlashga yordam bergan bo'lsa-da, ularning ta'lim olish imkoniyatlarini cheklab qo'ydi.

Urush yillari tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari o'rtasidagi nisbat ham jiddiy tarzda o'zgardi. Asosiy omillardan biri — iqtisodiy qiyinchiliklar, oziq-ovqat tanqisligi va sanitariya sharoitlarining yomonlashuvi natijasida chaqaloqlar va onalar o'rtasida o'lim ko'rsatkichining ortishidir. Ayniqsa, 1942–1943 yillarda ichki suv ta'minoti va tibbiy xizmatlarning qoniqarsizligi ba'zi hududlarda epidemik kasalliklarning avj olishiga olib keldi, bu esa umumiy o'lim ko'rsatkichlarini yanada oshirdi. Tug'ilish darajasining pasayishi, bir tomondan, urush sharoitidagi iqtisodiy va psixologik bosimlar bilan izohlanadi; ikkinchi tomondan, erkaklar sonining kamaygani oilalarning shakllanish jarayonini ham sezilarli darajada cheklab qo'ydi [3].

Demografik o'zgarishlar natijasida shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi nisbat ham o'zgarishga yuz tutdi. Evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarining

shaharlarda joylashtirilishi natijasida Farg'ona vodiysi tarixida birinchi marta shahar aholisi sonining qishloq aholisiga nisbatan tez o'sishi kuzatildi. Bu jarayon vodiyning umumiy urbanizatsiya jarayonini tezlashtirib, keyinchalik sanoatlashgan iqtisodiyot va shaharsozlik siyosatini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Urush davrida shaharlarning tabiiy va majburiy kengayishi, aholi zichligining keskin oshishi, kommunal xizmatlarga bo'lgan talabning ko'payishi va ularning imkoniyatlari o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keldi. Bu esa mahalliy hokimiyatlarning uy-joy taqsimoti, sog'liqni saqlash va oziq-ovqat ta'minoti sohalarida favqulodda rejimda ishlashiga majbur etdi. Shunga qaramay, demografik bosimga qaramay, mahalliy sovet va partiya organlari urush yillarida ijtimoiy barqarorlikni saqlab qolishga, aholi orasida umumiy ruhiy tushkunlik va ijtimoiy inqirozning oldini olishga muvaffaq bo'ldilar [4].

Farg'ona vodiysi demografik tarixining bu davri, nafaqat urush tufayli yuzaga kelgan tabiiy va majburiy siljishlarning o'ziga xosligini ko'rsatadi, balki xalqning fidoyiligi, sabr-toqati va millatlararo hamjihatlikning real namunalarini ham o'zida mujassam etgan. Urush yillari davomida shakllangan demografik o'zgarishlar, keyinchalik vodiyning iqtisodiy va madaniy rivojlanish strategiyalariga chuqur ta'sir ko'rsatdi va uning ijtimoiy tuzilmasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida Farg'ona vodiysi aholisi soni va uning tarkibi o'zgarishining chuqur omillari faqat evakuatsiya va safarbarlik bilan cheklanmay, balki urush iqtisodiyoti sharoitida yuzaga kelgan yangi demografik jarayonlar bilan ham bog'liq edi. Ayniqsa, vodiyning agrar va yarim sanoatlashgan iqtisodiy bazasi tezda ko'plab evakuatsiya qilingan sanoat obyektlarini qabul qilishga majbur bo'lgach, bu jarayon aholi sonining o'zgarishini faqatgina miqdoriy emas, balki sifat jihatdan ham o'zgartirdi. Yangi kelganlar orasida yuqori malakali sanoat ishchilari, muhandislar, tibbiy xodimlar va madaniyat arboblari bo'lgani uchun, vodiyning ijtimoiy tuzilmasi yanada murakkablashdi va malakali aholi ulushi oshdi. Bunday tarkibiy o'zgarishlar natijasida shahar va qishloq o'rtasidagi an'anaviy farqlar qisman yumshadi, ba'zi qishloq hududlarida ham sanoatlashish alomatlari paydo bo'ldi, bu esa demografik harakatchanlikni kuchaytirib, aholi tarkibida yangi qatlamlarning shakllanishiga turtki berdi [5].

Xulosa Va Munozara

Umuman olganda, Ikkinchi jahon urushi yillarida Farg'ona vodiysi demografik qiyofasining o'zgarishi faqat miqdoriy ortish yoki kamayish

bilangina emas, balki sifatiy o'zgarishlar bilan ham xarakterlandi. Aholi tarkibidagi yosh, jins va milliy nisbatlarning o'zgarishi, mehnat resurslarining qayta shakllanishi, urbanizatsiya sur'atlarining oshishi va madaniy integratsiyaning chuqurlashishi urush yillari Farg'ona vodiysi jamiyatini butunlay yangilab, uni urushdan keyingi modernizatsiyalash va sanoatlashtirish jarayonlariga tayyorlab qo'ydi. Shu sababli, 1941–1945 yillardagi demografik o'zgarishlar Farg'ona vodiysi tarixining nafaqat murakkab, balki kelajak taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan davrlaridan biri sifatida tarixda o'chmas iz qoldirdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Совет Ўзбекистон китоби. 1941–1944 йиллар. – Тошкент: Ўзбекистон ССР Давлат Китоб Палатаси, 1974. – 384 б.
2. Усманов Х. Урта Осиёда Иккинчи жаҳон уруши йилларида демографик ўзгаришлар. – Тошкент: Фан, 1985. – 224 б.
3. Аҳмадов Б. Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон аҳолиси: демография ва миграция муаммолари. – Тошкент: Университет, 2010. – 312 б.
4. Қосимов Ш.К. Ўзбекистонда меҳнат заҳираларининг тақчилиги (1941–1945 йй.). – Тошкент: Фан, 1990. – 186 б.
5. История Узбекистана: в 5 т. Том IV. – Ташкент: Sharq нашриёти, 2000. – 527

